

→ **REVISTA** ▶
INSTITUCIONAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO AMAZONAS

✓ **2025 REFERÊNCIA 2024**

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

**Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)**

Revista institucional : Secretaria de Estado de
Segurança Pública do Amazonas / [organizadores
César Maurício de Abreu Melo, Rouget Brito de
Aguiar Filho, Denis Caetano Gomes Cavalcante].
-- 1. ed. -- Manaus, AM : Editora Acadêmica da
Segurança Pública, 2025.

Vários autores.
Bibliografia.
ISBN 978-65-84844-24-7

1. Amazonas - Aspectos sociais 2. Criminalidade
3. Políticas públicas 4. Segurança pública
5. Sociedade I. Melo, César Maurício de Abreu.
II. Aguiar Filho, Rouget Brito de. III. Cavalcante,
Denis Caetano Gomes.

25-266281

CDD-363.109

Índices para catálogo sistemático:

1. Segurança pública : Problemas sociais 363.109

Aline Grazielle Benitez - Bibliotecária - CRB-1/3129

Como referenciar:

AMAZONAS. Secretaria de Estado de Segurança Pública. Revista
Institucional da Secretaria de Estado de Segurança Pública. 2025

→ **REVISTA** ▶

INSTITUCIONAL

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO AMAZONAS

✓ **ANO REFERÊNCIA 2024**

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

Editor-Chefe

Edson Marcos Leal Soares Ramos – UFPA (BR)

Vice-Editor

Ivone Freire Costa – UFBA (BR)

Conselho Editorial

Alice Langa – ACIPOL (MZ)
Antônio Gelson Nascimento – UEA (BR)
Daniel Ganem Misse – UFF (BR)
Dorli João Carlos Marques – UEA (BR)
Edgard Vinicius Cacho Zanette – UERR (BR)
Fernandina Lopes Fernandes – UniCV (CV)
Horácio Nelson Hastenreiter Filho – UFBA (BR)
Humberto Ribeiro Junior – UVV (BR)
João Moisés Essinalo – ACIPOL (BR)
José Maria Carvalho Ferreira – ULisboa (PT)
Júnia Fátima do Carmo Guerra – UEMG (BR)
Lucia Eilbaum – UFF (BR)
Manuel Monteiro Guedes Valente – UAL (PT)
Marco Aurélio Borges Costa – UVV (BR)
Marlene Inês Spaniol – UFRGS (BR)
Melissa de Mattos Pimenta – UFRGS (BR)
Otavio Henrique Ferreira da Silva – UEMG (BR)
Sílvia dos Santos de Almeida – UFPA (BR)
Vera Lúcia de Azevedo Lima – UFPA (BR)

Sobre a Editora

A Editora Acadêmica da Segurança Pública (Edasp) é uma iniciativa conjunta e articulada, no âmbito do Protocolo de Intenções, dos Programas de Pós-Graduação em: (1) Segurança Pública (UFPA); (2) Segurança Pública, Justiça e Cidadania (UFBA); (3) Segurança Pública, Cidadania e Direitos Humanos (UEA); (4) Segurança Pública, Direitos Humanos e Cidadania (UERR); (5) Segurança Pública (UVV); (6) Segurança Cidadã (UFRGS); (7) Justiça e Segurança (UFF); (8) Segurança Pública e Cidadania (UEMG) e (9) Metrologia (Inmetro).

SSP - Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas

Rua Olegário Mariano, nº 99, Santo Agostinho - Manaus-AM. CEP 69036-735.

Horário de Atendimento: 08h00 às 17h00

AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

Secretário Executivo de Segurança Pública:
Anézio Brito de Paiva

Subcomandante-Geral da Polícia Militar do Amazonas
CEL QOPM Thiago Balbi de Souza Lima

Chefe do Estado Maior da Polícia Militar do Amazonas
CEL QOPM Bruno Patrício de Azevedo Campos

Delegado-Geral adjunto da Polícia Civil do Amazonas
Guilherme Torres Ferreira

Diretor do Departamento de Polícia do Interior
Paulo Mavignier Nogueira

Diretor do Departamento de Polícia Metropolitana
Alessandro de Oliveira Albino

Subcomandante-Geral do Corpo de Bombeiros do Amazonas
CEL QOBM Helyanthus Frank da Silva Borges

Chefe do Estado Maior Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas
CEL QOBM Alexandre Gama de Freitas

Secretário Executivo Adjunto de Planejamento e Gestão Integrada de Segurança
CEL QOPM RR José Almir Cavalcante Rodrigues

Secretário Executivo Adjunto de Operações Integradas
CEL PM RR André Gomes Mattos Ribeiro

Corregedor-Geral do Sistema de Segurança Pública do Estado do Amazonas
CEL QOPM Franciney Machado Bó

Secretário Executivo Adjunto de Inteligência
José Divanilson Cavalcanti Júnior

Diretora do Departamento de Polícia Técnico-Científica
Sanmy Tiradentes Leite

Governador do Estado
Wilson Miranda Lima

Vice-governador
Tadeu de Souza

Secretário de Segurança Pública
Marcus Vinicius Oliveira de Almeida

Comandante-Geral da Polícia Militar do Amazonas
CEL QOPM Marcos Klinger dos Santos Paiva

Delegado-Geral da Polícia Civil do Amazonas
Bruno de Paula Fraga

Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros do Amazonas
CEL QOBM Orleiso Ximenes Muniz

Organização:

Cesar Mauricio de Abreu Mello, Rouget Brito de Aguiar Filho, Denis Caetano Gomes Cavalcante

Autores:

Marcus Vinicius Oliveira de Almeida, César Mauricio de Abreu Melo, Anézio Brito de Paiva, José Almir Cavalcante Rodrigues, André Matos de Gomes Ribeiro, José Divanilson Cavalcanti Junior, Eyderson Prado da Fonseca, Francisco Camurça Bezerra Neto, Denis Caetano Gomes Cavalcante, Leonardo de Lima Pereira, Lizianny Paolla dos Santos de Brito, Roger Patrick Pereira de Almeida, Ronaldo de Souza Magalhães, Walldelice Holanda Salgado, Felipe de Oliveira Viana, Antônio Felipe de Souza, Francyleia Silva da Silva, Patrícia Raquel Bezerra Delgado, Alisson Botelho, Margareth Marinho Pereira Cavalcante, Diego Magalhães Medeiros, Carolina Marini da Silva Kanitz, Marcelo Monteiro Magalhães, Celso Gomes Barbosa Neto, Rouget Brito de Aguiar Filho, Sulemar do Nascimento Barroso, Felipe de Oliveira Lobo, Paula Beatriz Nogueira da Silva, Lohana Safira Leda da Silva, Isabella Ramos de Carvalho

Assessoria de Comunicação da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas

assessoriaspam@gmail.com Telefones: 3612-3124/ 3612-3125

Redes Sociais:

 @seguranca_am

Projeto Gráfico e Diagramação Newman Desing

▶ 1. Gestão e Governança	
Gestão e Governança - Ciclo de Planejamento da Secretaria de Segurança Pública.....	9
▶ 2. Planejamento	
Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social - [PNSP]	10
Plano Estadual de Segurança e Defesa Social - [PESPDS]	10
Programa Amazonas Mais Seguro.....	10
Fazer	11
Secretaria de Segurança Pública.....	11
Polícia Militar do Amazonas – PMAM.....	11
Polícia Civil do Amazonas – PCAM.....	11
Corpo de Bombeiros – CBMAM	11
Ciclo de Gestão para Desempenho [CGD]	12
Como funciona a Gestão de Desempenho no CGD?.....	12
Indicadores criminais	12
Premiação	12
Conselho Estadual de Segurança Pública e Defesa Social do Amazonas [Conespds].....	13
Composição do CONESPDS.....	13
Atividades recentes	13
Legislação pertinente	13
▶ 3. Agir	
Problema: roubo de veículos e crimes sobre rodas	14
Ação: Paredão.....	14
Resultados: O CIAISP obteve resultados expressivos desde sua criação	15
Problema: Roubo e receptação de aparelhos celulares e afins.....	16
Ação: RecuperaFone.....	16
Problema: Criminalidade em alta no transporte coletivo	18
Ação: criação do NURRC	18
Problema: enfrentamento da crescente criminalidade na capital	20
Ação: Operação Impacto.....	20
Problema: dificuldades de acesso a informações entre órgãos da segurança pública.....	22
Ação: criação do Sistema Integrado de inteligência	22
Problema: falta de segurança nas escolas	23
Ação: criação do projeto Escola Segura, Aluno Cidadão – Pesac.....	24
▶ 4. Destaques	
Avanços da atual gestão.....	25
Gestão do Fundo Estadual de Segurança Pública.....	25
Ações voltadas ao eixo: Redução das mortes violentas e enfrentamento à criminalidade.....	26
Ações voltadas ao eixo: Fortalecimento das instituições	27
Ações voltadas ao eixo: Valorização do profissional e melhoria da qualidade de vida.....	28
▶ 5. Próximos avanços	
Segurança pública mais inteligente – Sistema de Reconhecimento Facial.....	29
Aplicativo Cidadão	30
Paredão móvel	30
Sistema Único de Segurança Pública.....	31
Criação do Plano de Enfrentamento de Violência Contra a Mulher.....	32

Wilson Lima

Governador do Estado do Amazonas

Nosso comprometimento com a Segurança Pública

A publicação da revista da Segurança Pública do Amazonas marca um momento importante para nosso estado, que tem colhido os frutos de todo o investimento feito na área, desde 2019, com a reduções históricas de vários índices de criminalidade.

Nesta publicação feita pela nossa Secretaria de Segurança Pública, estão reunidos dados, ações e resultados que comprovam os avanços que temos alcançado no enfrentamento à criminalidade.

Desde a implantação do programa Amazonas Mais Seguro, passamos a adotar uma nova postura no combate à criminalidade, com foco em inteligência, integração, investimentos estratégicos e modernização das forças de segurança. Com o programa, estruturamos uma política pública eficiente e focada em resultados.

Investimos em tecnologia de ponta para fortalecer o trabalho das nossas forças. Um exemplo está no sistema Paredão, que ampliou significativamente a capacidade de monitoramento e identificação de veículos e suspeitos em tempo real pelas nossas polícias.

Também trabalhamos com foco na valorização e aumento de pessoa. Realizamos em 2022, após dez anos, um concurso público para a Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Secretaria de Segurança, em que já foram convocados mais de 2,8 mil aprovados.

E fomos além: com a criação das Bases Arpão 1 e 2, reforçamos o combate ao tráfico e aos crimes ambientais nos rios da Amazônia.

Diante dessas ações e projetos coordena-

dos, colhemos resultados como a maior apreensão de drogas da história do estado: 43,2 toneladas, um aumento de 59,42% em relação ao ano anterior, colocando o Amazonas em destaque nacional.

Foram ainda 1.592 armas de fogo retiradas de circulação, quase 13% a mais apreensões em relação a 2023. Nossos indicadores apresentaram quedas em vários índices como: homicídios [-16,3%], roubos de veículos [-27,68%], roubos a coletivos [-46%], de celulares [-19%] e de pedestres [-11%].

Tudo isso faz parte do nosso investimento, mas também é fruto do esforço diário dos nossos profissionais de segurança, o apoio da população e a certeza de que, com seriedade e compromisso, estamos transformando da Segurança Pública do estado.

...trabalhamos com foco na valorização e aumento de pessoa. Realizamos em 2022, após dez anos, um concurso público para a Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Secretaria de Segurança, em que já foram convocados mais de 2,8 mil aprovados...

Marcus Vinícius Oliveira de Almeida

Secretário de Segurança Pública

Planejamento que protege. Gestão que entrega resultados.

A Segurança Pública do Amazonas vive um novo tempo. Um tempo em que a inteligência estratégica, a integração entre forças e a modernização da gestão transformam ações em resultados concretos — e salvam vidas.

Esta primeira edição da Revista da Segurança Pública nasce com um propósito: mostrar à sociedade como o trabalho articulado da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), em conjunto com os departamentos e as forças que integram o sistema de segurança, tem gerado impactos reais na redução da criminalidade no estado.

As páginas a seguir revelam não só números, exibem decisões. Mostram planejamento, investimentos e o olhar técnico que guiaram cada operação, cada política pública, cada novo equipamento, ferramenta ou sistema implementado.

Os dados do Anuário da Segurança Pública do Amazonas são reflexo direto dessa atuação gerencial baseada em evidências, inovação e presença. E é por isso que hoje celebramos reduções expressivas nos índices de homicídios, roubos, furtos e outros crimes, tanto na capital quanto no interior.

Nada disso seria possível sem a valorização dos nossos profissionais e a atuação integrada entre Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Departamento de Polícia Técnico-Científica e demais órgãos do sistema. A gestão da segurança pública deixou de ser apenas reativa. Hoje, ela é preditiva, conectada, ativa — e com foco absoluto na proteção da população.

Essa revista é um convite à transparência e à consciência coletiva de que a segurança é um esforço contínuo, e que estamos no caminho certo.

*...a valorização
dos nossos
profissionais e a
atuação integrada
entre Polícia Militar,
Polícia Civil, Corpo
de Bombeiros,
Departamento de
Polícia Técnico-
Científica e demais
órgãos do sistema. A
gestão da segurança
pública deixou de
ser apenas reativa...*

▶ MONITORAMENTO
CIAESP-CIESP

Ciclo de Planejamento da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas – SSP/AM

O ciclo de planejamento da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas se utiliza do método interativo de gestão de quatro passos, utilizado para o controle e melhoria contínua de processos e produtos. Esse ciclo faz parte de um esforço contínuo para reduzir a criminalidade e promover um ambiente mais seguro para a população

■ PHSP-Plano nacional de Segurança Pública: Plano Estadual de Segurança Pública: Programa Amazonas Seguro

■ Órgãos do sistema de Segurança Pública

■ Ciclo de Gestão de Desempenho - CGD: Conselho Estadual de Segurança Pública

■ Órgãos do sistema de Segurança Pública

PLANEJAMENTO

▶ **Plano Estadual de Segurança e Defesa Social - (PESPDS)**

O PESPDS-AM consiste em um planejamento de ações que busca integrar com as instituições de segurança pública e social informações ao atendimento de objetivos, metas, responsabilidades, prazos e indicadores do Plano e da Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. O monitoramento do PESPDS deve representar o cenário da realidade da Segurança Pública no Estado do Amazonas, subsidiando a tomada e decisão, da gestão das instituições na elaboração de suas metas e projetos de curto, médio e longo prazos.

▶ **Plano Nacional de Segurança pública e Defesa Social - (PNSP)**

O Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social [PNSP] 2021-2030, estabelece 13 metas e 12 ações estratégicas para melhorar a segurança no Brasil. Prioriza a redução de mortes violentas, o combate à violência contra a mulher e a valorização dos profissionais da área, além de otimizar a gestão da segurança e fortalecer o enfrentamento ao crime organizado.

▶ **Programa Amazonas Mais Seguro**

O Programa Amazonas Mais Seguro é uma iniciativa do Governo do Estado do Amazonas voltada para reduzir a criminalidade e fortalecer a segurança pública. Focado no combate ao tráfico de drogas, no aumento das apreensões de armas e no reforço das investigações, o programa também valoriza os profissionais de segurança pública e busca melhorar suas condições de trabalho. Com ações adaptadas às realidades locais, o programa visa garantir um ambiente mais seguro e tranquilo para os cidadãos.

FAZER**► Secretaria de Segurança Pública**

A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) é responsável pela coordenação geral de todas as atividades do Sistema de Segurança Pública, que tem como integrantes as polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros, Corregedoria-Geral, Secretaria-Executiva-Adjunta de Inteligência (SEAI), Instituto Integrado de Ensino e Segurança Pública (IESP), conforme preveem as leis delegadas: – nº 2, de 14 de abril de 2005; e 59, de 29 de julho de 2005.

► Polícia Militar do Amazonas – PMAM

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) é responsável pela segurança pública no estado, atuando no policiamento ostensivo, prevenção e repressão de crimes. Com unidades especializadas, como o Batalhão de Choque e o Batalhão de Trânsito, a PMAM realiza patrulhas, combate ao tráfico de drogas e manutenção da ordem durante eventos. Ela também trabalha em integração com outras forças de segurança e com a comunidade, enfrentando desafios específicos da região, como a vastidão da Amazônia e a diversidade cultural. A PMAM desempenha papel essencial na preservação da paz e na proteção dos cidadãos do estado.

► Polícia Civil do Amazonas – PCAM

A Polícia Civil do Amazonas (PCAM) é responsável pela investigação de crimes no estado, atuando na apuração de infrações, coleta de provas e identificação dos criminosos. Com delegacias especializadas, como a de Homicídios e Narcotráfico, a PCAM realiza investigações e operações de combate à criminalidade. A instituição também oferece apoio técnico e científico por meio da Perícia e Polícia Científica. A PCAM enfrenta desafios devido às dimensões do estado e desempenha papel essencial na segurança pública e na aplicação da justiça em todo o Amazonas.

► Corpo de Bombeiros – CBMAM

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) é responsável pela proteção e salvamento de vidas, combate a incêndios, resgates e atendimento em situações de emergência. A instituição realiza ações de prevenção, como campanhas educativas, e atua em grandes desastres e eventos de grande porte. Com unidades especializadas, como o Grupamento de Busca e Salvamento, o CBMAM presta serviços essenciais à população em Manaus e no interior do estado, trabalhando em conjunto com outras Forças de Segurança e Defesa Civil.

► Ciclo de Gestão para Desempenho [CGD]

É um processo contínuo que visa otimizar o desempenho dos colaboradores ou das unidades em uma organização. No contexto de um evento promovido pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas [SSP-AM], a gestão de desempenho está diretamente ligada ao monitoramento e aprimoramento da atuação das unidades de segurança pública.

► Como funciona a Gestão de Desempenho no CGD?

O CGD (Centro Integrado de Estatística de Segurança Pública - CIESP) realiza uma análise estratégica ao avaliar o desempenho das unidades de segurança pública, utilizando dados e indicadores criminais. A partir dessa análise, são identificadas as áreas que precisam de melhorias e as unidades que estão se destacando em termos de resultados positivos.

► Indicadores criminais

Esses indicadores são usados para mensurar diversos aspectos da segurança pública, como número de ocorrências criminais, tempo de resposta das Forças de Segurança, taxa de resolução de crimes, entre outros. A gestão desses indicadores permite entender melhor o contexto da segurança e a eficácia das ações das unidades.

► Premiação

O evento também tem como objetivo reconhecer e premiar as unidades que obtiveram os melhores resultados, incentivando-as a continuar aprimorando suas ações e estratégias, criando um ciclo positivo de motivação e excelência no serviço prestado.

Dessa forma, o CGD não só realiza a análise do desempenho atual das unidades, mas também fornece um estímulo à melhoria contínua e à inovação nas práticas de segurança pública.

► Conselho Estadual de Segurança Pública e Defesa Social do Amazonas (CONESPDS)

O Conselho Estadual de Segurança Pública e Defesa Social do Amazonas (CONESPDS) é um órgão colegiado que atua na formulação e proposição de diretrizes para as políticas públicas relacionadas à segurança pública e defesa social no estado. Sua principal função é auxiliar na definição de estratégias e ações que visem à melhoria da segurança e da qualidade de vida da população amazonense.

► Composição do CONESPDS

- Secretaria de Segurança Pública (SSP)
- Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (SEJUSC)
- Polícia Civil do Amazonas (PCAM)
- Polícia Militar do Amazonas (PMAM)
- Corpo de Bombeiros Militar (CBMAM)
- Defensoria Pública do Estado (DPEAM)
- Ministério Público do Amazonas (MPAM)
- Poder Judiciário.

Essa diversidade de membros permite uma visão ampla e integrada dos desafios e necessidades relacionados à segurança pública no Estado.

► Atividades recentes

O CONESPDS realiza reuniões periódicas para discutir e avaliar a implementação de políticas públicas de segurança. Por exemplo, em 13 de novembro de 2024, ocorreu a 22ª reunião do conselho, onde foram apresentados os índices criminais atualizados pelo Centro Integrado de Estatística de Segurança Pública (CIESP).

► Legislação pertinente

A estrutura e funcionamento do CONESPDS são regidos por legislações específicas que estabelecem suas competências e atribuições. Um exemplo é o Decreto nº 45.856, de 2022, que promove ajustes na regulamentação do conselho, visando aprimorar suas operações e alinhá-lo às necessidades contemporâneas de segurança pública.

AGIR

Problema: Roubo de veículos e crimes sobre rodas

► Diagnóstico:

O Amazonas apresentava índices elevados de roubos e furtos de veículos. Entre 2015 e 2021, o Estado registrou 35.553 ocorrências desses crimes, com uma média de aproximadamente 5.079 casos por ano. Em 2017, o pico foi significativo, com 4.465 registros de roubos de veículos. No mesmo ano, os furtos atingiram 3.461 casos. Em 2021, até outubro, foram contabilizados 1.735 roubos e 1.393 furtos de veículos.

Ações Realizadas

► Paredão: Tecnologia que Protege o Amazonas

Desde 2021, o Estado do Amazonas conta com uma poderosa aliada no enfrentamento à criminalidade: a ferramenta de vigilância inteligente conhecida como Paredão. Também chamada de Cerco Inteligente, essa tecnologia integra câmeras estrategicamente posicionadas por toda a capital e pontos chave do Estado, formando uma verdadeira muralha digital voltada à segurança da população.

Mais do que um simples sistema de videomonitoramento, o Paredão atua como um olho eletrônico em tempo real, analisando e tratando imagens com alta precisão para prevenir crimes, mapear áreas de risco e auxiliar na resolução de investigações complexas.

A estrutura de operação do Paredão está vinculada ao Centro Integrado de Análise de Imagens de Segurança Pública [CIAISP], que por sua vez faz parte da Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada [SEAGI], subordinada à Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas. Ainda assim, é a ferramenta Paredão que se destaca como a ponta de lança tecnológica que permite ações rápidas, coordenadas e eficazes.

AGIR

Destaques da atuação do Paredão

- Prevenção e combate ao roubo de veículos, com leitura automática de placas e cruzamento de dados em tempo real.
- Monitoramento de homicídios, sequestros, estelionatos, furtos e feminicídios, oferecendo suporte visual e estratégico às forças de segurança.
- Identificação de padrões criminais e rotas de fuga, permitindo uma atuação mais precisa das autoridades.
- Apoio à população em casos de acidentes de trânsito, por meio da disponibilização de imagens, além da prevenção de suicídios, com câmeras posicionadas em pontos sensíveis.

Resultados

► O CIAISP obteve resultados expressivos desde sua criação

- Diminuição dos roubos e furtos de veículos, colocando o Amazonas em 2º lugar no ranking brasileiro de eficácia nesse combate.
 - Atendimento a 426 solicitações da DEHS (Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros) entre 2022 e fevereiro de 2025, com 308 identificações positivas de veículos usados em homicídios em Manaus.
 - Contribuição decisiva na elucidação de sequestros, roubos e furtos de residência, feminicídios e outros crimes.
 - Ações preventivas, como o monitoramento de colisões de veículos e prevenção de suicídios.
- O CIAISP, com sua tecnologia de ponta e uma equipe altamente qualificada, tem se mostrado fundamental na redução da criminalidade e na melhoria da segurança pública no Amazonas, reafirmando seu compromisso com o bem-estar e a justiça para a população.

► DEHS 2022 - 2025 (Fev)

Solicitações / Positivas / Negativas CIAISP

► Cenário roubo de veículos Amazonas 2024

Roubo de veículos Amazonas 2011 a 2024

RANKING REGIÃO NORTE 2024		
Ranking	UF	Taxa de roubo de veículo
1	Acre	101,83
2	Amazonas	71,97
3	Roraima	81,92
4	Rondônia	62,77
5	Amapá	58,31
6	Pará	41,09
7	Tocantins	33,09

AGIR

Problema: Roubo e receptação de aparelhos celulares e afins

► Diagnóstico

Antes da implementação do Programa RecuperaFone, o Amazonas apresentava índices alarmantes de roubo e furto de celulares. De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, em 2022, o estado registrou 26.751 casos de roubo de celulares, colocando-o como o estado com a maior taxa desse crime no país. Além disso, Manaus figurava entre os municípios com as maiores taxas, com 2.096,3 roubos e furtos de celular para cada 100 mil habitantes.

Ações Realizadas

► RecuperaFone: Tecnologia e Investigação a serviço da Segurança Pública.

Instituído em 2024, o RecuperaFone conta com a atuação especializada do Núcleo de Investigação e Recuperação de Celulares (NIRC), criado pela Portaria nº 1030/2024-GDG/PC. O NIRC passou a funcionar oficialmente em setembro e, desde então, tornou-se peça-chave nas operações contra o roubo, furto e receptação de celulares no estado do Amazonas.

A metodologia do programa alia inteligência investigativa, fiscalização integrada e comunicação direta com a população. Um dos destaques é o envio de notificações via WhatsApp a pessoas identificadas com celulares de origem ilícita, orientando sobre a devolução voluntária e evitando complicações legais. Essa abordagem inovadora tem se mostrado eficiente na recuperação rápida de aparelhos e na conscientização da sociedade.

Além disso, o RecuperaFone tem atuado com firmeza por meio de operações de campo.

O RecuperaFone reforça o compromisso da Polícia Civil com uma segurança pública moderna, eficiente e centrada na proteção da população. Mais do que recuperar objetos, o programa representa a recuperação da confiança da sociedade nas instituições que a servem.

Aquisição de Sistema

O Programa RecuperaFone possui um sistema estruturado de recuperação de celulares subtraídos, integrando tecnologia, investigações policiais e comunicação com a população para facilitar a devolução dos aparelhos. A implementação do sistema é

▶ Resultados das Operações de Campo Programa RecuperaFone

[Set-Dez/2024]

AGIR

Uma estratégia eficiente para recuperar em larga escala os dispositivos e combater a receptação ilegal, sendo uma das principais ferramentas do NIRC para otimizar a recuperação de aparelhos roubados ou furtados.

Resultados

▶ O Programa RecuperaFone obteve resultados expressivos desde sua criação

- **Mais de 4.000 aparelhos** celulares recuperados, com 1.850 devoluções aos legítimos proprietários.
- **Queda de 18% nos roubos** de celulares em Manaus, segundo dados do Centro Integrado de Estatística de Segurança Pública [CIESP].
- **Três chamamentos públicos** para devolução de celulares, com as últimas devoluções realizadas em abril de 2025, com mais de 1.000 aparelhos devolvidos.
- **28 prisões e fechamento de 13 estabelecimentos** comerciais durante as operações de combate à comercialização ilegal de celulares.

AGIR

Problema: criminalidade em alta no transporte coletivo: a origem do NURRC

▶ Diagnóstico

Nos últimos anos, Manaus enfrentou um preocupante aumento nos índices de criminalidade dentro do sistema de transporte coletivo. Apenas em 2023, mais de 900 casos de roubos em ônibus e transportes alternativos foram registrados, tornando esse tipo de crime uma das maiores causas de insegurança entre trabalhadores e usuários desses serviços.

A recorrência dos assaltos, muitas vezes praticados por grupos organizados, impactava diretamente a rotina de milhares de cidadãos que utilizam o transporte público diariamente para trabalhar, estudar e se deslocar pela cidade.

Ações Realizadas

▶ NURRC: Segurança Especializada no Transporte Coletivo De Manaus

Criado pela Portaria Normativa nº 007/2024 – GDG/PC, o Núcleo de Repressão a Roubos no Transporte Coletivo e Rotas (NURRC) é uma das mais recentes e estratégicas iniciativas da Polícia Civil do Amazonas no enfrentamento à criminalidade urbana.

Instituído em julho de 2024, o NURRC atua de forma especializada no combate aos roubos em ônibus, transportes alternativos e veículos de rota utilizados por trabalhadores na capital amazonense.

A criação do NURRC responde a uma demanda urgente da sociedade manauara: a insegurança nos transportes coletivos.

O Núcleo passou a integrar a política de segurança pública do Governo do Estado do Amazonas, com ações coordenadas pela Secretaria de Segurança Pública e executadas pela Polícia Civil.

Com foco na inteligência investigativa, repressão qualificada e articulação interinstitucional, o NURRC atua na:

- Investigação de crimes de roubo no transporte coletivo;
- Identificação de grupos criminosos atuantes nas rotas;
- Articulação com demais unidades policiais e órgãos públicos;
- Proposição de medidas cautelares ao Judiciário.

▶ Como funciona a ferramenta utilizada pelo NURRC

- 1. Levantamento e cruzamento de dados**

Registros de ocorrências
Sistemas integrados
Monitoramento

- 2. Monitoramento e Inteligencia**

Ações veladas
Identificação de padrões
Coleta de provas

- 3. Representações Judiciais**

Indicações
Mandados de prisão
Outras medidas cautelares

- 4. Execução das Operações**

Operação coordenada
Cumprimento de mandados
Prisão de líderes

▶ Análise c/ resultados ▶ Alimentação do sistema ▶ Interação interinstitucional
- 5. Monitoramento contínuo e Feedback**

Análise de resultados
Alimentação do sistema
Interação Interinstitucional

AGIR

Resultados – de Julho/2024 a Abril/2025

Esses números demonstram a eficácia do Núcleo na desarticulação de quadrilhas especializadas e na redução dos índices de roubo em transporte coletivo. A atuação estratégica do NURRC não apenas retira criminosos de circulação, mas também restaura a sensação de segurança para milhares de trabalhadores que dependem diariamente desses serviços.

O NURRC se consolida como um marco na política de repressão aos crimes patrimoniais em Manaus, reafirmando o compromisso do Estado com a proteção da população e a valorização da segurança pública como um direito fundamental.

Resultados das Ações do NURRC (Jul/2024-Abr/2025)

AGIR

Problema: enfrentamento da crescente criminalidade na Capital

▶ Diagnóstico

O ano de 2023 foi marcado por um preocupante aumento dos índices de criminalidade no estado do Amazonas, especialmente na capital, Manaus. Os dados estatísticos revelam uma realidade alarmante, com altos números de homicídios, latrocínios e crimes patrimoniais, como roubos e furtos de veículos, assaltos a comércios, residências

e transportes coletivos. Esses crimes, além de impactarem diretamente a sensação de segurança da população, desafiam as autoridades públicas no planejamento de ações eficazes de prevenção e repressão.

Com um total de 1.380 homicídios e mais de 6.000 registros de roubos e furtos em diversas categorias, o cenário aponta para a necessidade urgente de reforço nas políticas de segurança, investimentos em tecnologia de monitoramento e ações sociais voltadas à redução da violência urbana.

▶ Crime registrados no Amazonas 2023 Números de ocorrências

Ações realizadas

▶ Operação Impacto: Ações Integradas Pela Segurança em Manaus

Em resposta ao aumento da criminalidade em Manaus, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) lançou a Operação Impacto, uma ação estratégica que visa combater os altos índices de violência registrados em 2023, como homicídios, roubos e furtos.

Com atuação integrada das Forças de Segurança e uso de inteligência para mapear áreas críticas, a operação intensificou o policiamento, promoveu ações de prevenção e

reforçou a presença do Estado nas ruas. Além do combate direto ao crime, a Operação Impacto também investe em iniciativas sociais e educativas, ampliando a proteção e o apoio à população.

Os primeiros resultados já são visíveis: a redução das ocorrências em pontos sensíveis e o aumento da sensação de segurança mostram que a Operação Impacto é um passo decisivo rumo a uma Manaus mais segura.

AGIR

Resultados

• **Abordagens e Autuações:** Desde o início da operação, foram realizadas mais de 1.000 abordagens nas zonas norte e leste de Manaus, resultando em 123 autuações, além da apreensão de armas e motocicletas com restrição de roubo ou furto.

• **Impacto na Segurança:** A Operação tem gerado uma redução nos índices de criminalidade

na cidade, contribuindo para uma maior sensação de segurança para os moradores de Manaus.

• **Resultados de Tecnologia:** O sistema de vídeo monitoramento tem permitido identificação rápida e eficaz de veículos envolvidos em atividades criminosas, colaborando diretamente para o sucesso das ações de segurança.

▶ Redução de índices de criminalidade após à Operação Impacto (2024)

Números de ocorrências

Antes da implementação da Operação Impacto, em janeiro de 2024, Manaus apresentava índices elevados de criminalidade.

Esses dados refletem os índices de criminalidade antes do início da Operação Impacto, que foi lançada em janeiro de 2024 com o objetivo de intensificar as ações de segurança pública na capital amazonense.

▶ Redução nos Índices de Criminalidade após a Operação

Números de ocorrências Impacto - Manaus (2024)

AGIR

Problema: Dificuldades de acesso às informações entre Órgãos da Segurança Pública

► Diagnóstico

O Amazonas enfrenta desafios significativos relacionados à criminalidade, especialmente devido a sua vastidão territorial, fronteiras com a Colômbia e o Peru e grande quantidade de áreas isoladas e rotas clandestinas utilizadas pelo crime transnacional.

A necessidade de integrar as ações de diversas forças de segurança pública, como a Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, entre outros, para aumentar a eficiência na resposta aos crimes e melhorar a coleta e análise de dados.

Ações realizadas

► Criação do Sistema Integrado de Inteligência

O SISP/SSP-AM foi criado para otimizar a coordenação entre as diversas Forças de Segurança pública no estado, com foco na integração de dados e informações provenientes de diferentes fontes.

• **Operações Integradas de Combate ao Crime:** O Sistema tem sido utilizado em várias operações de segurança pública, como as de combate ao tráfico de drogas, roubos e furtos, crimes ambientais e operações nas zonas de fronteira.

• **Monitoramento e Análise de Dados:** Através do SISP/SSP-AM, foram implementadas ferramentas de monitoramento em tempo real e análise de dados para melhorar a eficácia das operações e otimizar a resposta a situações de emergência.

• **Apoio à Inteligência Policial:** O Sistema fornece informações cruciais para o planejamento de investigações complexas e para o apoio de ações de inteligência, colaborando com a cooperação entre diferentes órgãos estaduais, federais e municipais.

AGIR

Aquisição de Sistema

- **Tecnologia Avançada:** O SISP/SSP-AM faz uso de tecnologias avançadas, incluindo inteligência artificial e big data, para processar grandes volumes de dados e oferecer uma análise detalhada dos crimes e das rotas de tráfico na região.
- **Integração de Dados:** O Sistema permite a integração eficiente de dados provenientes de diversas plataformas e fontes de informações, o que contribui para a colaboração entre os órgãos de segurança e permite ações mais coordenadas.

Resultados

- **Aumento na Eficiência das Operações:** A integração das informações tem gerado uma resposta mais rápida e eficiente das forças de segurança, melhorando a coordenação durante as operações.
- **Redução de Crimes:** O SISP/SSP-AM tem contribuído para a redução de crimes como homicídios, roubos, furtos e tráfico de drogas no Amazonas, devido à análise e monitoramento contínuo das áreas de risco.
- **Apreensões de Drogas e Armas:** O Sistema tem desempenhado um papel fundamental na realização de apreensões significativas de drogas e armas, impactando diretamente os grupos criminosos que atuam na região.
- **Maior Efetividade nas Investigações:** A colaboração entre as forças de segurança e o uso integrado de dados ajudaram a aumentar o número de prisões e o sucesso nas investigações, além de promover um trabalho de inteligência mais eficiente.

Problema: Falta de Segurança nas Escolas

▶ Diagnóstico

Nos últimos anos, o ambiente escolar no Amazonas passou a demandar atenção especial das políticas de segurança pública, devido ao aumento de ocorrências relacionadas à violência, tráfico de drogas, ameaças e vulnerabilidades no entorno das instituições de ensino. Entre 2022 e 2023, por exemplo, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas [SSP-AM] registrou um crescimento de aproximadamente 18% nas ocorrências policiais envolvendo unidades escolares, incluindo casos de porte de arma branca, agressões físicas e atos de vandalismo.

Ações realizadas

► Criação do Projeto Escola Segura, Aluno Cidadão – Pesac

Em 2020, nasceu o Projeto Escola Segura, Aluno Cidadão – PESAC, uma iniciativa que une educação e segurança pública para proporcionar um ambiente escolar seguro, saudável e cheio de oportunidades para nossos jovens. Com a missão de promover valores fundamentais como cidadania, meritocracia, disciplina e civismo, o PESAC já impacta 23 mil alunos em 23 escolas no estado do Amazonas.

Objetivos principais do PESAC:

- Combater a violência nas escolas: Promovendo um ambiente escolar seguro e propício ao aprendizado.
- Incentivar o bom desempenho acadêmico: Estimulando os alunos a se destacarem tanto em sua educação quanto em seu comportamento.
- Promover o protagonismo juvenil: Através de atividades que incentivam os alunos a serem líderes responsáveis e comprometidos com o bem coletivo.
- Realizar palestras e treinamentos: Com temas como bullying, violência, uso de drogas e saúde mental, que sensibilizam e informam os estudantes.
- Fortalecer os vínculos entre escola, família e comunidade: Criando um círculo de apoio e confiança para todos os envolvidos no processo educacional.

Resultados

► Ao longo de sua jornada, o PESAC vem alcançando resultados significativos em diversas áreas

- Combate eficaz à violência escolar, com uma redução expressiva de casos de bullying e conflitos.
- Apoio ao bom desempenho acadêmico, com alunos mais engajados e comprometidos com os estudos.
- Formação de líderes e cidadãos críticos, que têm a coragem de se posicionar e agir em prol de um ambiente melhor.
- Conscientização sobre temas essenciais, como saúde mental e uso de drogas, por meio de palestras, treinamentos e visitas a especialistas.

Além disso, o projeto tem sido fundamental para fortalecer a parceria entre a escola, a família e a comunidade, criando um ambiente escolar mais acolhedor e colaborativo para todos.

DESTAQUE

Avanços da atual gestão

► Fundo Estadual de Segurança Pública

A gestão estratégica dos recursos públicos é um dos pilares fundamentais para transformar a segurança em resultados concretos para a população. Nesse cenário, o Fundo Estadual de Segurança Pública (FESP) tem se destacado como instrumento essencial para garantir investimentos eficazes, planejados e com impacto real na vida dos amazonenses.

Com a chegada da nova gestão, foram estabelecidas diretrizes claras e metas ousadas para otimizar a execução orçamentária. O resultado não demorou a aparecer: o Amazonas saiu da 22ª colocação nacional em 2023 para alcançar a expressiva 7ª posição em 2024, consolidando-se entre os estados com maior capacidade de execução dos recursos destinados à segurança pública.

Esse avanço reflete mais do que números. Representa:

- Compromisso com a excelência na aplicação dos recursos públicos;
- Planejamento focado em resultados e impacto social;
- Fortalecimento das instituições de segurança e das políticas de valorização dos profissionais da área.

O FESP mostra, com dados e entregas, que uma gestão eficiente é capaz de promover mudanças estruturais e duradouras.

► Ranking nacional de Estados

Execução de recursos do Ministério da Justiça 2019 - 2024

► Execução Financeira

Repasse federais 2019 - 2022 (130 milhões)

► Execução Financeira

Repasse federais 2019 - 2022 (130 milhões)

► Ranking nacional

Repasse Federais 2019 - 2022

AVANÇOS DA ATUAL GESTÃO

EIXO - Redução das mortes violentas e enfrentamento a criminalidade

► Segurança com Inteligência e Superioridade Tática

No cenário da segurança pública no Amazonas, o enfrentamento à criminalidade exige investimentos contínuos que garantam a eficiência, a proteção dos agentes e a soberania do Estado. Com esse objetivo, a Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM), por meio do Fundo Estadual de Segurança Pública (FESP), promoveu importantes entregas estruturais e tecnológicas.

Dentre as principais ações realizadas, destacam-se:

- **Modernização dos armamentos:** Substituição dos calibres das armas de porte dos policiais civis e militares, passando do .40 para o 9x19mm, promovendo maior eficácia e uniformidade operacional.

- **Fortalecimento da atuação fluvial:** Aquisição de metralhadoras leves para embarcações blindadas, oprônicos noturnos e térmicos para reconhecimento de ameaças, além de escudos balísticos.

- **Aprimoramento tecnológico:** Implantação de softwares de extração e análise de dados, reconhecimento facial, recuperação de celulares roubados e outras ferramentas de inteligência investigativa.

- **Reforço ao Corpo de Bombeiros:** Aquisição de 07 ambulâncias para ampliar a resposta a incêndios na capital e região metropolitana.

- **Investimento em perícia criminal:** Compra de kits de extração de DNA, comparador espectral de vídeo, câmara de recuperação de projéteis e demais insumos científicos.

AVANÇOS DA ATUAL GESTÃO

EIXO - Fortalecimento das Instituições

► Investir em estrutura é investir em segurança

Fortalecer as instituições de segurança pública é um dos pilares da gestão responsável. A SSP-AM, com apoio do FESP, tem atuado de forma estratégica para modernizar estruturas, ampliar a capacidade de resposta das forças de segurança e profissionalizar sua gestão.

Entre as ações executadas, estão:

- **Reaparelhamento estrutural:** Entrega de equipamentos e softwares de alta performance para perícia e investigação criminal.
- **Reforço da capacidade fluvial:** Novas embarcações e motores de popa para intensificar o patrulhamento nos rios.
- **Capacitação de gestores:** Programas de formação em gestão estratégica e por resultados, visando à excelência no serviço público.
- **Aprimoramento operacional:** Fornecimento de trajes antibomba, escudos balísticos, dispositivos optrônicos e drones de uso tático.

AVANÇOS DA ATUAL GESTÃO

EIXO - Valorização do profissional e melhoria da qualidade de vida

► Cuidar de quem cuida da sociedade

A rotina policial impõe desafios que vão além das ruas: estresse, riscos, exaustão física e mental. Pensando nisso, o Governo do Amazonas, em alinhamento com as diretrizes do Ministério da Justiça e Segurança Pública, tem promovido ações voltadas à valorização humana e profissional dos servidores da segurança pública.

Dentre as principais iniciativas, destacam-se:

- **Academias policiais:** Implantação de centros de condicionamento físico nas sedes da Polícia Civil, Polícia Militar (ROCAM) e nas bases fluviais Arpão I e II.

- **Formação continuada:** Ofertas de cursos de pós-graduação, incluindo mestrado em Segurança Pública e especializações em Gestão Estratégica, Saúde e Segurança no Trabalho e Gestão Contábil.

- **Atenção à saúde do policial:** Implantação da nova sede da Policlínica da Polícia Militar, equipada com recursos do FNSP, garantindo um atendimento digno e especializado.

PRÓXIMOS AVANÇOS

Segurança Pública Mais Inteligente, Conectada e Humana

- ▶ A atual gestão da segurança pública no Amazonas segue avançando com projetos inovadores que reforçam a proteção da população e modernizam a atuação das Forças de Segurança. Entre os principais próximos passos, destacam-se:

Sistema de Reconhecimento facial: Segurança inteligente para Manaus

Com o mais avançado Sistema de Reconhecimento Facial, a cidade será monitorada em tempo real, garantindo a identificação precisa de indivíduos em locais públicos e privados.

Com um banco de dados de 1,5 milhão de faces, a tecnologia ajudará a verificar mandados de prisão em aberto, oferecendo mais segurança para todos.

Em praças, ruas comerciais, hospitais, shoppings e até em parceria com empresas locais, como supermercados e drogarias, o sistema cria uma rede de proteção inédita. O foco está na prevenção de crimes, maior tranquilidade para a população e mais eficiência no combate à criminalidade.

PRÓXIMOS AVANÇOS

Aplicativo Cidadão: Inovação e Segurança na palma da mão

Os moradores da capital poderão acessar serviços essenciais diretamente no celular, colocando a cidade como pioneira no país nesse modelo de atendimento.

O novo aplicativo permitirá solicitar atendimento de emergência pelo WhatsApp, direto no 190, facilitando o acesso rápido à segurança pública. Além disso, o cidadão poderá registrar boletins de ocorrência de forma prática na delegacia virtual, através de vídeo center, sem sair de casa.

Uma inovação adicional é a proteção do IMEI do celular. Ao baixar o aplicativo, o código de identificação do dispositivo será automaticamente registrado, garantindo a segurança dos dados caso o aparelho seja roubado.

PRÓXIMOS AVANÇOS

Paredão móvel: Viaturas tecnológicas

A Polícia Militar de Manaus será contemplada com o Paredão Móvel, um sistema de ponta capaz de ler e identificar placas de veículos em tempo real.

Com essa tecnologia, se um veículo com restrição de roubo, furto ou envolvimento em crimes for identificado, a abordagem pode ser feita imediatamente, sem atrasos. Isso significa mais rapidez e eficiência no trabalho dos policiais, proporcionando maior segurança para todos.

A tecnologia nas viaturas transforma o combate ao crime, aumentando a eficácia das operações nas ruas e garantindo uma resposta mais rápida às situações de risco.

Sistema Único de Segurança Pública: Segurança e agilidade para o Amazonas

A Polícia Militar do Amazonas receberá um novo sistema operacional integrado à Polícia Civil, tornando Manaus pioneira no país em atendimento unificado ao cidadão.

O 190 passará a direcionar ocorrências com mais precisão, usando geolocalização via aplicativo e ferramentas como o Waze, dispensando o uso da rede rádio.

Policiais poderão registrar o TCO no local da ocorrência, sem necessidade de deslocamento à delegacia, o que agiliza o atendimento. Com essa inovação, o Amazonas avança rumo a uma segurança pública mais eficiente e moderna.

Criação do plano de Enfrentamento de Violência Contra a Mulher

- ▶ Prevenção, acolhimento, monitoramento de agressores e fortalecimento das delegacias especializadas.

O 18º Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2024 revelou o aumento da violência contra a mulher no Brasil. Em 2023, 1.238.208 mulheres foram vítimas de homicídio, feminicídio, agressões domésticas, ameaças, perseguições, violência psicológica e estupro. O feminicídio cresceu 0,8%, registrando 1.467 mortes, o maior número desde a criação da Lei do Feminicídio (13.104/15). A maioria das vítimas são negras [63,6%] e têm entre 18 e 44 anos [69,1%].

Em resposta ao crescente índice de violência contra a mulher, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SESP-AM) estruturou o Plano de Enfrentamento e Combate à Violência Contra a Mulher, alinhado ao Plano Estadual de Segurança Pública e Defesa Social (PESPDS). Este plano tem vigência de 2024 a 2033 e abrange ações nas seguintes áreas:

- Prevenção à violência de gênero.

- Proteção das vítimas.
- Assistência às vítimas, garantindo seus direitos.
- Monitoramento, assegurando o acompanhamento das vítimas e agressores ao longo do tempo. Diversos órgãos do Sistema de Enfrentamento à Violência contra a Mulher participaram de encontros para definir ações estratégicas, com foco na integração de órgãos e na implementação de medidas eficazes no combate à violência de gênero.

► Distribuição de cidadãs que acham que as mulheres NÃO são tratadas com respeito no Brasil em cada unidade da Federação” - População feminina - Brasil - 2023

Fonte: Instituto de Pesquisa Data Senado coleta de 21.8 a 25.9.2023

Notas:

[1] Margens de erro e mais resultados disponíveis no Anexo de Tabelas

[2] A pergunta "De forma geral, você acha que as mulheres são tratadas com respeito no Brasil?" oferecia três opções de resposta: "sim", "não" e "às vezes". Nessa análise foi apresentada apenas a porcentagem de cada unidade federativa às respostas correspondentes à opção "não".

Faça aqui sua
Denúncia

181

POLÍCIA MILITAR

POLÍCIA CIVIL

AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

ISBN: 978-65-84844-24-7

CSL

9 786584 844247